

TANG SULOLASI DAVRIDA XITOIY ADABIYOTI

¹Izzatova Madinabonu Shavkatjon qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti talabasi

madina3033@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638391>

Anotatsiya. Ushbu maqolada Tang sulolasi (618–907) davrida Xitoy adabiyotining taraqqiyoti, poetik an'analarning shakllanishi hamda Li Bo kabi buyuk shoir ijodiy merosi ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda Tang davrining siyosiy, ijtimoiy va madaniy omillari adabiyotga ta'siri o'rganilib, poeziya janrlarining xilma-xilligi hamda ularning keyingi davr xitoy adabiyotiga ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: Tang sulolasi, Xitoy adabiyoti, poeziya, Li Bo, madaniy meros

CHINESE LITERATURE DURING THE TANG DYNASTY

Abstract. This article analyzes from a scientific point of view the development of Chinese literature during the Tang Dynasty (618–907), the formation of poetic traditions, and the creative legacy of such a great poet as Li Bo. The study examines the influence of political, social, and cultural factors of the Tang era on literature, and highlights the diversity of poetic genres and their influence on later Chinese literature.

Keywords: Tang Dynasty, Chinese Literature, Poetry, Li Bo, Cultural Heritage

Kirish. Xitoy tarixida Tang sulolasi(618-907) Xitoy tarixida eng gullab yashnagan davrlardan biri hisoblanadi. Bu davrda iqtisodiy yuksalish, madaniyat rivojlanishi va xalqaro aloqalar yaxshilangan. Xususan, Ipak yo'lining kengayishi undan tashqari, ko'plab poytaxtlar qurilgan. Shuningdek, she'riyat, san'at va adabiyotning gullab-yashnashi Tang sulolasining asosiy yutuqlaridan hisoblanadi. Tang davri xitoy she'riyatining oltin davri hisoblanadi. Li Bai va Du Fu kabi buyuk shoirlar shu davrda ijod qilgan.Shuning uchun ham Tang davrini "She'riyatning oltin asri" deb atashadi.Xitoyning mashxur shoiri Li bo ham shu davrda yashab ijod qilgan. Li bo nafaqat xitoyda balki butun dunyoga mashxur.

Adabiyotlar tahlili metodologiya. Li Bo (701-762) - Tang sulolasi davrining eng buyuk shoiri, "she'riyatda abadiy" (ya'ni "she'riyatning o'lmas shoiri") nomi bilan mashhur.

biridir. U ko'pincha "she'riyat ilohi" (shixian, 诗仙) deb ham ataladi. U taxminan 1100 ta asar qoldirgan bo'lib, ulardan eng mashhurlaridan biri -"mmmmmmmmmm" she'ridir. Uning she'riyati romantizm, obrazlilik, shuningdek tabiat, muhabbat va sharob mavzulari bilan ajralib turadi. Li bo ko'p sayohat qilgan, tog'lar, tabiat, daryolar uning ilhom manbai bo'lgan. U Anxoy viloyatining Dantu shahrida vafot etgan.

Li bo she'riyatining xususiyatlari bu Li bo ning she'rlari ko'pincha tog'lar, daryolar, yulduzlar va tabiat manzaralari bilan boyitilgan. U tabiatni inson ruhiyati bilan uyg'unlashtiradi. She'rlarida oy va sharob tez-tez uchraydigan ramzlardir. U o'z ijodida orzulari va tasavvurlarini ifoda etgan.

Natijalar va muhokamalar. Li Bo ko'pincha sharob ichish, do'stlar davrasida erkin suhbatlashish, hayotni quvonch bilan yashash mavzulariga ham yaqin. Shu sababli u "mast shoiri" sifatida ham mashhur. Li Bo asosan lüshi (tartibli she'rlar), jueju (to'rt qatorli she'rlar) dan foydalangan. U she'rga musiqiy ohang, yengillik va go'zallik olib kirgan. Uning eng mashhur she'rlaridan biri "Yolg'iz oy ostida sharob ichish" bo'lib, unda u oy va soyasini o'zining do'sti deb tasvirlaydi. She'rda mastlik, yolg'izlik uyg'unlashgan. Keling Libo she'riyatini tahlil qilamiz Li boning she'rlaridan parcha

床前明月光，疑是地上霜。

举头望明月，低头思故

Tarjimasi: To'shagim yonida oy nuri taralib,

Yerga tushgan qor kabi ko'rindi menga.

Boshimni ko'tardim — oy jilvasiga to'ldim,

Boshimni egdim — yurtim keldi yodimga.

花间一壶酒，独酌无相亲。

举杯邀明月，对影成三人。

Tarjimasi: Gulzor ichra bir ko'za sharob qo'ydim,

Yolg'iz ichdim, yonimda hech kim yo'q edi.

Piyolamni ko'tardim, oyga taklif berdim,

Soyam qo‘shilib, uch kishi bo‘ldik biz.

Xulosa. Ko‘rib turibsizki Li bo ning she‘rlarida faqatgina oy,do‘stlik,sharob, tabiat haqida yozgan. U o‘z kechinmalarini shular orqali ifoda etgan. Oy, sharob, tog‘ va daryo kabi ramzlar orqali u insoniy tuyg‘ularni ifodalaydi, do‘stlik, vatan sog‘inchi va hayotning o‘tkinchiligini yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlaydi.Li bo she‘riyati nafaqat Xitoyda balki butun jahonga mashxur. Shu bois Li Bo ijodi bugungi kunda ham o‘quvchini o‘ziga jalb etadi, unga ilhom va ruhiy taskin beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Xrapchenko. M. B. Xitoy adabiyoti tarixi. Moskva: Nauka, 1987.
2. Tang sulolasi shoirlari she‘rlari to‘plami . Jahon adabiyoti jurnali, 2015.
3. Qosimov, B. Jahon adabiyoti tarixi. — Toshkent: Universitet, 2010.
4. Bartold, V. V. Xitoy tarixi. — Toshkent: Fan nashriyoti, 1990.